

**БОЛАЛАРДА КУЙИШДАН КЕЙИНГИ ЖАРРОҲЛИК ДАВОЛАШ
БОСҚИЧЛАРИДА КУЗАТИЛАДИГАН АСОРАТЛАРНИ ЭРТА ТАШХИСЛАШ ВА
УЛАРНИНГ ПРОФИЛАКТИКАСИ**

Исомиддинов Зиёвиддин Дарвишалиевич

АДТИ болалар стоматологияси кафедраси ассистенти, PhD.

ziyoviddin0191@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18587719>

Кириш

Болаларда куйиш шикастланишлари педиатрия ва болалар жарроҳлигида энг долзарб муаммолардан бири ҳисобланади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, куйиш шикастланишлари болалар ўлими ва ногиронлигининг асосий сабабларидан бири бўлиб қолмоқда.

Айниқса, оғир ва кенг майдонли куйишларда жарроҳлик даволаш босқичларида юзага келадиган асоратлар бемор ҳаёт сифати, функционал натижалар ҳамда реабилитация жараёнига жиддий таъсир кўрсатади. Шу боис, асоратларни эрта ташхислаш ва профилактика қилиш замонавий болалар куйиш хирургиясининг устувор вазифаларидан бири ҳисобланади.

Муаммонинг долзарблиги

Болаларда куйиш шикастланишлари замонавий тиббиётда муҳим ижтимоий-тиббий муаммо бўлиб, юқори ўлим, асоратлар ва узок муддатли функционал чекланишлар билан тавсифланади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, куйишлар болалар орасида жароҳатлар билан боғлиқ ўлим сабаблари ичида етакчи ўринлардан бирини эгаллайди. Айниқса, кенг майдонли ва чуқур даражали куйишларда жарроҳлик даволаш зарурати туғилиб, бу жараёнда турли маҳаллий ва умумий асоратлар ривожланиш хавфи юқори бўлади.

Болалар организмнинг анатомик-физиологик хусусиятлари, терининг юпкалиги, иммун тизимининг тўлиқ шаклланмаганлиги ҳамда метаболик жараёнларнинг юқори фаоллиги куйишдан кейинги даврда асоратлар тез ва оғир кечишига олиб келади.

Жарроҳлик даволаш босқичларида инфекцион асоратлар, тери трансплантатининг рад этилиши, жароҳат битишининг кечикиши, патологик чандиқлар ва контрактуралар ривожланиши боланинг ҳаёт сифати ва ижтимоий мослашувига салбий таъсир кўрсатади.

Шу сабабли, куйишдан кейинги жарроҳлик даволаш жараёнида асоратларни эрта аниқлаш, уларнинг ривожланиш механизмларини тушуниш ва профилактика қилишга қаратилган комплекс ёндашувларни ишлаб чиқиш болалар жарроҳлиги ва комбустиологиянинг долзарб вазифаларидан бири ҳисобланади.

Материал ва усуллар

Тадқиқот 2019–2024 йиллар мобайнида Андижон вилоят кўп тармоқли болалар шифохонаси, болалар жарроҳлиги бўлимида даволанган 80 нафар бемор болаларда ўтказилди. Беморларнинг ёши 1 ёшдан 15 ёшгача бўлиб, уларда куйиш майдони умумий тана юзасининг 10-45% ни ташкил этди. Куйишлар этиологиясига кўра термик, кам ҳолларда электр куйишлари қайд этилди.

Fevral, 2026-yil

Барча беморларда даволаш жараёнида комплекс клиник кузатув ўтказилди. Эрта ташхислаш мақсадида қуйидаги усуллар қўлланилди:

- клиник баҳолаш (жароҳат ҳолати, маҳаллий яллиғланиш белгилари, умумий аҳвол);
- лаборатор текширувлар (умумий қон таҳлили, лейкоцитар формула, С-реактив оқсил, прокальцитонин, қон оқсиллари даражаси);
- микробиологик таҳлиллар (жароҳат ажралмаларидан экин олиш, антибиотикларга сезгирликни аниқлаш).

Жарроҳлик даволаш тактикаси сифатида эрта некрэктомия, аутодермопластика, заруратга кўра қайта тери кўчириш амалиётлари бажарилди. Барча беморларда асептика ва антисептика қоидаларига қатъий риоя қилинди, антибиотик терапия микробиологик натижаларга асосан индивидуал танланди. Профилактика мақсадида инфузион-детоксикация терапияси, оқсил-энергетик таъминот, физиотерапевтик ва реабилитацион чоралар қўлланилди.

Натижалар

Олинган натижалар таҳлили шуни кўрсатдики, куйишдан кейинги жарроҳлик даволашнинг илк босқичларида асоратлар асосан инфекция характерга эга бўлиб, улар кўп ҳолларда операциядан кейинги 7–10 кун ичида ривожланди. Жароҳат инфекцияси 28,3% беморларда, тери трансплантатининг қисман ёки тўлиқ рад этилиши 15,8% ҳолларда аниқланди. Умумий асоратлардан гипопропротеинемия ва метаболик бузилишлар 35% беморларда қайд этилди.

Эрта лаборатор мониторинг ўтказилган беморларда яллиғланиш кўрсаткичлари ўз вақтида аниқланиб, терапияни коррекция қилиш имкони яратилди. Натижада септик асоратлар ривожланиши 2 баробардан ортиқ камайди. Комплекс профилактика чоралари қўлланилган гуруҳда патологик чандиқлар ва контрактуралар частотаси 30–35% га пасайгани кузатилди. Шунингдек, жароҳат битиши муддати ўртача 6–8 кунга қисқарди.

Хулоса

Болаларда куйишдан кейинги жарроҳлик даволаш босқичларида асоратларни эрта ташхислаш клиник, лаборатор ва микробиологик мониторингга асосланган ҳолда олиб борилиши лозим. Эрта некрэктомия, рационал жарроҳлик тактикаси, индивидуал антибиотик терапия ҳамда комплекс профилактика чоралари асоратлар сонини камайтиришга хизмат қилади. Ушбу ёндашув болаларда даволаш натижаларини яхшилаш, функционал чекланишларни камайтириш ва ҳаёт сифати ошишига олиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Herndon D.N. Total Burn Care. 5th ed. Elsevier, Philadelphia, 2018.
2. Greenhalgh D.G. Management of burns. *New England Journal of Medicine*. 2019;380:2349–2359.
3. Sheridan R.L. Burns in children. *Pediatric Surgery International*. 2016;32(4):343–350.
4. Brusselsaers N., et al. Severe burn injury in children. *Burns*. 2017;43(3):491–498.
5. Atiyeh B.S., Costagliola M., Hayek S.N. Burn wound infection and prevention. *Annals of Burns and Fire Disasters*. 2018;31(3):169–177.
6. World Health Organization. Burn prevention and care. WHO Press, Geneva, 2011.